

ОЦЕНКА НАВЫКОВ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Борисова Елена Анатольевна,

Старший преподаватель кафедры «Системы энергообеспечения» Ташкентского
университета информационных технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930996>

Аннотация. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - это дисциплина с определенным списком формирования умений в процессе ее изучения: оказания первой доврачебной помощи, знание учета и расследования несчастных случаев на рабочем месте, знание основ пожаротушения, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, которые предполагают объективизацию оценивания их освоения. необходимым требованием к предметным результатам освоения учебной программы дисциплины

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, первая доврачебная помощь, несчастный случай, пожаротушение, ЧС.

«Безопасность жизнедеятельности» является сформированность у студентов умений оказывать первую помощь пострадавшим, тушить пожары и т.д. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предполагает обновление практико-ориентированного обучения с учетом изменяющихся требований к безопасности в мире и, как следствие, изменение системы оценивания. Это способствует применению навыков приемлемого риска именно в экстремальных ситуациях.

Производственная ситуация, в которой присутствует риск, должна обеспечиваться специалистами, умеющими адекватно оценивать свои возможности, умеющими получать нужные результаты в рискованных условиях труда и не создавать при этом угрозы для жизни и здоровья себе и коллегам. Возникновение риска в трудовом процессе возникает для человека по разным причинам: неблагоприятное воздействие внешней профессиональной среды (поломки техники, плохая экология, или социальный климат и др.), а также неадекватное поведение человека в профессиональной среде.

В производственной ситуации, связанной с экстремальными условиями, рассматривается длительное воздействие экстремальных факторов (нехватка времени, перегрузка сложными заданиями, перенасыщенность информацией, вредные опасные и физические факторы производственной среды и др.). Такие ситуации создают неадекватную психическую напряженность, не контролируемую человеком, и способствуют мобилизации резервных психифизиологических ресурсов. Все это в совокупности отрицательно сказывается на результатах трудовой деятельности. Перегрузки затормаживают поисковую деятельность, ухудшают самостоятельное принятие решения, ослабляют мыслительные процессы и все это затрудняет интеллектуальную оценку событий, решение проблемных задач.

Необходимо, развивать способность к действию в непредвиденных обстоятельствах, четкое осознание последовательности действий, применимых в экстренной ситуации. Все эти умения достигается обучением, где различаются разные аварийные ситуации, проигрываются все возможные действия, отрабатываются методы оказания первой помощи, навыки тушения пожаров, поведения в чрезвычайной ситуации.

Поведение людей отличается в неблагоприятных условиях. Это зависит от мотивации, психических состояний, уровня квалификации, опыта. А.К. Маркова дает

различие понятиям «нормативный» и «реальный» профессионализм, акцентируя, что реальный профессионализм специалиста обычно сильно отличается от профессиональных навыков, полученных при обучении в университете, и называет нормативным профессионализмом нормативные требования профессии к личности, а реальный профессионализм – внутренняя личностная характеристика, которая позволяет соответствовать нормативным требованиям профессии. А.К. Маркова определяет характеристики компетентности: компетентность не сводится к образованности человека; компетентность - это сочетание психических качеств, которые позволяют действовать самостоятельно и ответственно; основой суждения о компетентности человека являются оценка и измерение конечного результата деятельности; компетентность – характеристика отдельного человека и проявляется в результатах его деятельности.

Психологическая безопасность человека в процессе труда достигается отсутствием экстремальных ситуаций и сведение к минимуму факторов риска, которые требуют от человека чрезмерных усилий или, возможностью работника противостоять им, мобилизоваться, защититься.

Таким образом, экстремальные условия вызывают у человека измененные психические состояния взаимодействия психических процессов, что служит фактором риска, снижением надежности действий работника.

Балльно-рейтинговая система оценки знаний, которая используется в нашем университете для оценивания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», не полностью может оценить практические навыки и умения. Итоговое оценивание, разработанное нами должно предусматривать накопительную систему по всем занятиям темы или раздела и умение применять полученные навыки на практических занятиях и в бытовой и производственной сфере.

Для оценивания студентов по дисциплине Безопасность жизнедеятельности уместно говорить еще об одном виде компетентности – «экстремальной профессиональной компетентности», которая выражает готовность человека к работе во внезапно усложнившихся условиях, или в условиях аварий, или чрезвычайных ситуаций на производстве и в бытовой сфере.

№	Критерии/ Уровни	Аварийно когнитивный	Алгоритмически деятельностный	Экстремально рефлексивный
1	Репродуктивный	-не полные и не взаимосвязанные фрагментарные знания по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации	- практическое выполнение набора не взаимосвязанных действий по предотвращению риска.	- определение факторов риска и чрезвычайной ситуации; - не готовность к предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации
2	Продуктивный	- полные но не взаимосвязанные знания по предотвращению риска и устранению	- медленное, но осознанное выполнение правильного алгоритма действий	- идентификация профессиональных вызовов по предотвращению риска,

		чрезвычайной ситуации;	по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации;	трансформация их в отработанный алгоритм действий; - принятие обязательств по предотвращению риска;
3	Автоматичный	- полные и взаимосвязанные знания по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации	- автоматическое выполнение алгоритмически правильно выстроенных действий по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации.	- быстрое распознавание и принятие профессиональных вызовов по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации, трансформация их в отлаженные действия; - полное принятие на себя обязательств по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации

REFERENCES

1. Borisova, E. (2023). METHODOLOGY FOR DEVELOPING SKILLS OF ACCEPTABLE RISK ON THE TOPIC" PROVISION OF FIRST PRE-MEDICAL AID TO VICTIMS FROM THE ACTION OF CURRENT" ON THE BASIS OF INTERACTIVE CASE. *Science and innovation*, 2(B3), 103-108.
2. Маркова А.К. Психология профессионализма. Издательство: Международный гуманитарный фонд "Знание", 1996 г.